

O`RTA OSIYO YER OSTI SUVLARI

**Murtozajonova Durdonabonu,
Andijon davlat pedagogika instituti
tabiiy fanlar fakulteti
geografiya va iqtisod bilim asoslari yo`nalishi
3-bosqich 302-guruh talabasi**

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada yer osti suvlarining paydo bo`lishi, O`rta Osiyo suvlari va yer osti suvlari haqida so`z yuritiladi.

Kalit so`zlar: yer osti suvlari, atmosfera yog`inlari, dengiz, okean, quruqlik, bug`lanish, fil`trlanish suvlari, kondensatsiya, O`rta Osiyo, artezan suv.

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о возникновении подземных вод, среднеазиатских вод и подземных вод.

Ключевые слова: подземные воды, атмосферные осадки, море, океан, суша, испарение, фильтрационная вода, конденсация, Средняя Азия, артезианская вода.

ANNOTATION

This article discusses the occurrence of groundwater, the waters of Central Asia and groundwater.

Keywords: groundwater, atmospheric precipitation, sea, ocean, land, evaporation, filtration water, condensation, Central Asia, artesian water.

KIRISH.

Yer yuzidagi suv har doim harakatda bo`ladi. Dengiz, okean va quruqlik yuzalaridagi suv bug`lanib, atmosferaga ko`tariladi.

Ma'lum sharoitlarda atmosferadagi suv bug'lari kondensatlanib, qor, yomg'ir shaklida yer yuzasiga, suv havzalariga qaytib tushadi. Shu tariqa suvning tabiatda aylanishi kuzatiladi.

Atmosfera yog'inlari va yuzaki suvlar yerga shimila borib, yer qobig'ini geologik sharoiti, tog' jinsining suv o'tkazuvchanligi, haroratiga qarab yer osti suvlarini hosil kiladi.

Atmosfera suvlaridan tashqari yer qobig'ida chuqurlik suvlari mavjuddir. Ular kislorod va vodorodning birikishidan hosil bo'lib, yerigan va asta - sovib borayotgan tog' jinslaridan ajralib chiqadi. Atmosfera suvlarining yerga shimilishidan hosil bo'lgan suv - fil'trlanish suvlari deb ataladi. Atmosfera yog'inlari qancha ko'p bo'lsa, u gravitatsion suv shaklida, tuproqda to'planib, seqin oqa boshlaydi va bug'lanish bo'lmaydigan chuqurlikgacha kirib boradi. Shu tariqa yer osti suvlarining o'zni har doim to'lib turadi.

Yer osti suvlari infil'tratsiyadan, ya'ni atmosfera suvlarining yerga singishidan tashqari, kondensatsiya yordami bilan ham hosil bo'ladi. Kondensatsiya deganda atmosferada tuproqqa kirgan suv bug'ining suvga aylanishi jarayoni tushuniladi. Yer ustidagi havo suv bug'iga to'yingan bo'lsa, hamma vaqt suv bug'i tuproqqa kira oladi. Tuproq harorati pastroq bo'lsa, tuproqqa kirib borgan bug' quyushib, kondensatlanib suvga aylanadi.

O'rta Osiyoda oqar suvlar juda notekis taqsimlangan. O'lka maydonining salkam 70 foizga yaqin qismini egallagan tekisliklarda suv, daryolar juda oz. Aksincha, tog' va tog'oldi hududlarida juda keng daryo tarmog'i mavjud. O'rta Osiyo hududida oqar suvlarning shu tarzda notekis taqsimlanishiga uning iqlimiy sharoiti va relyef tuzilishi sabab bo'lgan.

O'rta Osiyoning tabiiy xaritasini yog'in-sochinlarning taqsimlanish xaritasi bilan taqqoslang. Taqqoslaganingizda quyidagi manzarani ko'rasiz: Orolbo'yi, Betpaqdala, Mo'yinqum, Amudaryo etaklari, Ustyurt, Qizilqum cho'liga yil davomida bor-yo'g'i 100 mm atrofida yog'in-sochin tushadi. Bu tekisliklarning atrofidagi adirlar, qirlar va past-balandliklarga yog'adigan yog'in-sochinlar miqdori

ham unchalik ko'p emas — 300 mm dan oshmaydi. O'rta Osiyoning 75-80 foiz qismida yog'in-sochin ana shunday kam tushadi. Buning ustiga yilning ko'p qismida havo haroratining yuqori bo'lishi va yog'gan yog'in suvlarining tezda bug'lanib ketishi sababli O'rta Osiyoning tekislik va tog'oldi hududlarida doimiy oqar suv manbalari yo'q yoki juda kam.

Tog'larda yog'in tekisliklarga nisbatan ancha ko'p yog'adi, havo haroratining past bo'lishi esa bug'lanishni kamaytiradi. Tog'larning qish uzoq davom etadigan va yoz salqin keladigan o'rta va baland qismlarida katta qar dalalari va yirik muzliklar vujudga kelgan, chuqur soyliklarda tog' ko'llari paydo bo'lgan. Suv juda nishab tog' yonbag'irlaridan oqib tushib, atrofdagi tekisliklardan o'tadigan katta va kichik daryolarni hosil qilgan. Shuning uchun ham tog'larda daryolar ko'p va ularning suv to'playdigan havzalari ham katta.

Binobarin, O'rta Osiyoning tekislik qismlarida oqadigan katta va kichik daryolar, kanallar, anhorlarning suvlari, ko'llar, suv omborlaridagi juda katta suv zaxiralarining asosiy manbayi o'lkani sharq va janubdan o'rab turgan baland tog'lardir.

Shu sababli, tog'lar yog'in suvi to'planadigan asosiy joy bo'lib, tekisliklar esa ana shu suvni sarf qiladigan va bug'latadigan yerlardir. Bu O'rta Osiyo hududining eng muhim gidrologik xususiyati hisoblanadi.

O'rta Osiyo hududi yerusti suv zaxiralari bilan birgalikda juda katta yerosti suv boyliklariga ham ega. Iqlimining juda quruq bo'lganligi sababli oqar suvlar bilan bir qatorda yerosti suvlaridan ham aholini ichimlik suvi bilan ta'minlashda, qishloq xo'jaligi yerlarini va chorva mollarini sug'orishda juda keng ko'lamda foydalaniladi.

O'rta Osiyo hududida tabiiy geografik va geologik xususiyatiga ko'ra bir-biridan keskin farq qiladigan 2 ta gidrogeologik kichik o'lka — janubi-sharqiy burmali tog'lar va platformadagi artezian suvlari bo'lgan tekislik kichik o'lkalari mavjud.

O'rta Osiyoning barcha burmali tog'laridagi yerosti suvlarining asosiy qismi tog' jinslari yoriqlaridan va karst yo'laklaridan chiqadigan suvlardir.

Ularning manbayi yog'in-sochin suvlari hisoblanadi. (Yerosti suvlarining paydo bo'lishini esga oling.)

Bu suvlar tog'larda ko'pincha buloqlar tarzida chiqib, tog'larning o'rta va yuqori qismlarida daryo suvlariga qo'shiladi, qisman, sug'orishda foydalaniladi.

Tekisliklardagi yerosti suvlari artezian havzalaridan iborat. Bu suvlarning manbayi daryo o'zanlaridan shimilgan va tog' yonbag'irlaridagi suvlarning shimilishi natijasida vujudga kelgan suvlardir.

O'rta Osiyoning yirik cho'llari — Qizilqum va Qoraqumning yerosti qatlamlari ichimlik suv zaxiralariga juda boy.

Chorva mollarini sug'orish va ichish maqsadida bu yerda juda chuqur (200—250 m gacha) artezian quduqlari qazilgan.

Yerosti suvlari chuqurda, yer yoriqlarida joylashgan bo'lsa, ko'pincha issiq, tarkibida turli mineral moddalar erigan bo'ladi.

Bunday suvlar termal suvlar deyiladi. O'rta Osiyo hududi ana shunday termal (issiq) va mineral suvlarga boy.

XULOSA.

O'rta Osiyo hududi suvlarning kimyoviy tarkibi insonga shifobaxsh ta'sir etadi. O'lkada tarkibida yod, vodorod sulfat, radon va boshqa ba'zi mineral moddalar bo'lgan bir qancha yerosti suv manbalari bor va ular asosida Qozog'istonning Shimkent viloyatida Qorasuv, Farg'ona vodiysida-Chimyon, Polvontosh, Janubiy Olamushuk, Chortoq, Surxondaryoda-Jayronxona, Tojikistonda-Obigarm mineral suvli shifoxonalar bunyod etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Baratov P. O'zbekiston tabiiy geografiyasi. T.: O'qituvchi, 1996.
2. Baratov P. O'rta Osiyo daryolari. O'zFA nashriyoti, Toshkent, 1991.
3. Baratov P. Mamatkulov M. Rafikov A. O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi Toshkent. O'qituvchi-2002.

4. Buyuk siymolar, allomalar (Orta Osiyolik mashhur mutafakkir donishmandlar) 1 kitob, Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. Toshkent. 1995.